

РУССКИЙ ЯЗЫК- ЯЗЫК МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ

Рамазанова Назира Тулкуновна

Преподаватель русского языка Термезского филиала Ташкентской медицинской академии

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос насколько важно и велико значение русского языка во всём мире . Также рассматривается вопрос значения изучения русского языка и литературы в учебных заведениях Узбекистана.

Ключевые слова:распространённый, эффективное обучение, интерес, исторически сложившийся, мышление человека, международные сферы.

Русский язык один из самых распространённых языков мира. Русский язык один из самых богатейших и красивых языков мира. На нём говорят более 250 миллионов людей. Русский язык считается одним из рабочих языков международных организаций , а также рабочим языком ООН.

Он является языком межнационального общения.

В последнее время в Узбекистане большое внимание уделяется изучению этого языка. На государственной стандартной основе ведутся в общеобразовательных школах уроки русского языка по специально обновленным учебникам, для более эффективного обучения русскому языку. Также уделяется большое внимание изучению узбекскими школьниками и студентами высших учебных заведений русской литературы .С каждым годом всё больше и больше проявляться интерес среди граждан Узбекистана изучению русского языка .

Мы преподаватели ВУЗов Узбекистана для более эффективного обучения внедряем в свои уроки историю , традиции и обычаи , географическое положение России, а также придаём особое значение изучению русской литературы. Студенты Узбекистана достаточно любознательны, проявляют определенный интерес к русскому языку, русской литературе, культуре и искусству . Но удовлетворить интерес к русской культуре возможно только через изучение русского языка. Согласимся с К. Г. Паустовским, классиком русской литературы, книги которого переведены на 150 языков мира, который о русском языке сказал

так: «Нам дан во владение самый богатый и поистине волшебный русский язык. С русским языком можно творить чудеса. Нет ничего такого в жизни и в нашем сознании, что нельзя было бы передать русским словом. Звучание музыки, спектральный блеск красок, игру света, шум и тень садов, неясность сна, тяжелое гроыханье грозы, детский шепот и шорох морского гравия. Нет таких звуков, красок, образов и мыслей – сложных и простых, – для которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения».

Язык - целая история, которая складывалась на протяжении многих веков, а может быть даже эпох. Каждый день русский язык пополняется новыми словами, которые делают речь человека лаконичной, яркой, грамотной.

Без языка невозможно общение, – следовательно, невозможно существование общества, а отсюда и формирование человеческой личности, становление которой мыслимо лишь в социальном коллективе. Вне языка нет общезначимых понятий и, безусловно, затруднено существование развитых форм обобщения, абстракции, т.е. опять-таки фактически невозможно формирование человеческой личности.

Коммуникативная функция языка предполагает семиотический (знаковый) аспект его рассмотрения. Изучение отражательной функции языка тесно связано с проблемой «язык и мышление». Мышление человека определяется тем языком, на котором он говорит, и выйти за рамки этого языка он не может, поскольку все представления человека о мире выражаются посредством его родного языка. Противники этой гипотезы указывают, что и мышление человека, и опосредованно его язык определяются действительностью, внешним миром, поэтому отводить языку роль детерминирующего фактора в формировании мышления есть идеализм.

Определяющая роль внешней действительности в формировании человеческого мышления, разумеется, не подлежит обсуждению. Она бесспорна. При этом, однако, следует учитывать **активность** процессов отражения действительности человеком: человек отнюдь не пассивно запечатлевает тот материал, который «поставляет» ему внешний мир, – этот материал определенным образом организуется, структурируется воспринимающим субъектом; человек, как

говорят, «моделирует» внешний мир, отражая его средствами своей психики. Тот или иной способ моделирования определяется потребностями человека, прежде всего социальными, производственными. Вполне естественно, что эти потребности, связанные с условиями существования, могут быть различными у разных исторически сложившихся общностей людей. В какой-то степени отличаются соответственно и способы моделирования действительности. Проявляется это прежде всего в языке. Следовательно, специфика языка здесь скорее вторична, во всяком случае, она не первична: нельзя сказать, что специфика языка определяет специфику мышления.

Велика роль русского языка .в общении народов. Объясняется это тем, что он выступает в разных условиях и как родной язык русского народа, и как государственный язык Российской Федерации, и как один из мировых языков общения в ближнем и дальнем зарубежье.

«Мировыми языками называются некоторые наиболее распространенные языки, употребляемые между собой представителями разных народов за пределами территорий, населенных людьми, для которых они изначально родные». («Энциклопедический словарь юного филолога».) В определении состава мировых языков учитывается число говорящих на нем как в стране, где живут носители языка, так и за ее пределами, авторитет, роль страны этого языка в истории и современности; сформированность национального языка, обладающего длительной письменной традицией; установившиеся нормы, хорошо исследованные и описанные в грамматиках, словарях, учебниках.

Мировые языки охватывают международные сферы — дипломатию, мировую торговлю, туризм. На этих языках общаются ученые разных стран, они изучаются в качестве «иностранных языков» (то есть как обязательный предмет в вузах и школах большинства стран мира). Эти языки являются «рабочими языками» Организации Объединенных Наций (ООН).

Официальными мировыми языками ООН признает английский, французский, испанский, русский, арабский, китайский и хинди. Любой документ в ООН распространяется на этих языках.

Русский язык стал общепризнанным мировым языком с середины XX века. Его мировое значение обусловлено тем, что это один из богатейших языков мира, на котором создана величайшая художественная литература. Русский язык один из индоевропейских языков, родственник многим славянским языкам. Многие слова русского языка вошли в языки народов мира без перевода. Эти заимствования из русского языка или через него наблюдались с давних пор. Еще в XVI—XVII веках европейцы через русский язык узнали такие слова, как кремль, царь, боярин, казак, кафтан, изба, верста, балалайка, копейка, блин, квас и др. Позднее в Европе распространились слова декабрист, самовар, сарафан, частушка и др. Как свидетельство внимания к изменениям в общественно-политической жизни России в языки народов мира вошли такие слова, как перестройка, гласность и др.

Использованная литература:

1. Виноградов В.В. Проблемы культуры речи и некоторые задачи русского языкознания //Вопр. языкознания. –1964. № 3.– С. 9.
2. Стрельчук, Е. Н. Лингвометодические основы обучения иностранных учащихся культуре русской письменной речи на этапе довузовской подготовки :автореф. дис. ... канд. пед. наук. Москва, –2008. 23 с.
3. Рамазанова Н. Т. ЛИНГВО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНЦЕПТА «ЧЕЛОВЕК» НА РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 4. – С. 4-6.
4. Шадиева Д. К. Изменение формата русскоязычных СМИ УЗБЕКИСТАНА //Международный журнал искусство слова. – 2021. – Т. 4. – №. 4.
5. Шадиева Д. К. ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРА ИЗМЕНЕНИЙ НОРМ РУССКОГО ЯЗЫКА //Ученый XXI века. – 2022. – №. 8 (89). – С. 27-32.